

Polkovnikov Oleksii, Polkovnikova Kseniya. CORRECTION OF BRAIN CIRCULATION DISTURBANCES AGAINST VASOSPASM DURING ENDOVASCULAR EMBOLIZATION OF ARTERIAL ANEURYSMS OF THE BRAIN IN THE HEMORRHIC PERIOD. ВІСНИК МОРСЬКОЇ МЕДИЦИНИ. 2018;4(81):97-102. ISSN 0049-6804.

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2533347>

<http://www.herald.com.ua>

УДК 616.831-005.1-08:616.13-007.64-089

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2533347>

CORRECTION OF BRAIN CIRCULATION DISTURBANCES AGAINST VASOSPASM DURING ENDOVASCULAR EMBOLIZATION OF ARTERIAL ANEURYSMS OF THE BRAIN IN THE HEMORRHIC PERIOD

Polkovnikov Oleksii, Polkovnikova Kseniya.

Zaporozhye State Medical University, SI «Zaporozhye Medical Academy of Postgraduate Education of the Ministry of Health of Ukraine»

Summary

According to recent studies, an average of 70% of patients with angiographic examination of patients with aneurysmal intracranial hemorrhage show signs of angiospasm, which is the cause of secondary ischemic brain damage. At the same time, in 33.5% of cases, angiospasm caused the deterioration of the condition and even led to death. Therefore, prophylaxis of vasospasm is one of the priorities of the complex therapy of patients with aneurysmal intracranial hemorrhage.

Objective: to find the optimal methods for correction of cerebrovascular disorders on the background of vasospasm in the acute period of SAH. **Materials and methods.** The results of surgical treatment of 101 patients of cerebral aneurysm rupture were analyzed. All patients received routine Nimodipine. Three groups of patients were shown. The first group is endovascular embolization of cerebral aneurysm and one – dimensional intraarterial angioplasty of vasospasm with Nimodipine using its own technique. The second group – Nimodipine solution was injected bolus once through a standard guiding catheter and infusion of Nimodipine intravenously. The third group is only infusion of Nimodipine intravenously. **Results:** The severity of the condition and secondary ischemia, detected by neuroimaging techniques, had a clear correlation with the prevalence of vasospasm, and had no direct correlation with the severity of vasospasm. The first group comprised 17 cases (45.9%). Positive response with reduction of spasm on angiography among them was noted in 92.6% of cases. The second group - 12 cases (32.4%) to the end of the surgical intervention in 9 cases (75%) noted a recurrence of the effect of angioplasty, in 4 cases the severity of vasospasm exceeded the initial. The third group - 8 cases (18.1%) in 4 (50%) increase the severity of vasospasm before the end of the operation. **Conclusions:** Endovascular embolization of cerebral aneurysm and simultaneous intraarterial angioplasty of vasospasm with Nimodipine: allows for conduction of endovascular embolization in the acute period of SAH against a background of pronounced vasospasm, prevents the increase of vasospasm manifestations against intraarterial manipulation, reduces the risk of developing or intensifying of secondary cerebral ischemia.

Key words: vasospasm, subarachnoid hemorrhage, cerebral aneurysm.

Реферат. Полковников О. Ю., Полковникова К. Ю. **КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ НА ФОНЕ ВАЗОСПАЗМА ПРИ ЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ ЭМБОЛИЗАЦИИ АРТЕРИАЛЬНЫХ АНЕВРИЗМ ГОЛОВНОГО МОЗГА В ГЕМОРАГИЧЕСКОМ ПЕРИОДЕ.** - По результатам последних исследований в среднем в 70% наблюдений при ангиографическом обследовании пациентов с аневризматическим интракраниальным кровоизлиянием обнаруживают признаки ангиоспазма, который является причиной вторичного ишемического поражения головного мозга. При этом в 33,5% наблюдений ангиоспазм был

причиною ухудшення стану і приводил даже к летальному исходу [2]. Поэтому профилактика вазоспазма является одной из приоритетных задач комплексной терапии пациентов с аневризматическим интракраниальным кровоизлиянием. **Цель:** поиск оптимальных методов коррекции нарушений мозгового кровообращения на фоне вазоспазма в остром периоде разрыва церебральных аневризм. **Материалы и методы.** Проведен анализ результатов хирургического лечения 101 пациента в остром периоде разрыва церебральных аневризм. Все пациенты рутинно получали нимодипин. Было выделено три группы пациентов. Первая группа – эндоваскулярная эмболизацией церебральной аневризмы и одномоментная внутриартериальная фармакоангиопластика ангиоспазма нимодипина с внедрением собственной методики. Вторая группа – раствор нимодипина вводили болюсом однократно через стандартный операционный катетер и инфузия нимодипина внутривенно. Третья группа – только инфузия нимодипина внутривенно. **Результаты.** Тяжесть состояния и вторичная ишемия, обнаруженная методами нейровизуализации, имела четкую корреляцию с распространенностью вазоспазма, и не имели прямой корреляции с выраженностью вазоспазма. Первая группа составила 17 случаев (45,9%). Положительный ответ с редукцией спазма на ангиографии среди них отмечен в 92,6% наблюдений. Вторая группа – 12 случаев (32,4%) до окончания хирургического вмешательства в 9-ти случаях (75%) отмечен регресс эффекта ангиопластики, в 4-х наблюдениях выраженность ангиоспазма превышала инициальную. Третья группа – 8 случаев (18,1%) в 4-х наблюдениях (50%) увеличение выраженности вазоспазма до момента окончания операции. **Выводы:** Эндоваскулярная эмболизацией церебральной аневризмы и одновременно внутриартериальная фармакоангиопластика ангиоспазма нимодипина: позволяет проводить эндоваскулярную эмболизацию в остром периоде кровоизлияния на фоне выраженного вазоспазма, предотвращает нарастание проявлений вазоспазма на фоне интраартериальных манипуляций, снижает риск развития или усиления явлений вторичной ишемии головного мозга.

Ключевые слова: вазоспазм, субарахноидальное кровоизлияние, церебральная аневризма.

Реферат. Полковніков О. Ю., Полковнікова К. Ю. **КОРЕКЦІЯ ПОРУШЕНЬ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ НА ТЛІ ВАЗОСПАЗМУ ПІД ЧАС ЕНДОВАСКУЛЯРНОЇ ЕМБОЛІЗАЦІЇ АРТЕРІАЛЬНИХ АНЕВРИЗМ ГОЛОВНОГО МОЗКУ В ГЕМОРАГІЧНОМУ ПЕРІОДІ.** За результатами останніх досліджень в середньому в 70% спостережень при ангиографічному обстеженні пацієнтів з аневризматичним інтракраниальним крововиливом виявляють ознаки ангиоспазму, який є причиною вторинного ішемічного ураження головного мозку. При цьому, в 33,5% спостережень ангиоспазм був причиною погіршення стану навіть до летальних наслідків. Тому профілактика вазоспазму є одним із пріоритетних завдань комплексної терапії пацієнтів з аневризматичним інтракраниальним крововиливом. **Мета:** пошук оптимальних методів корекції порушень мозкового кровообігу на тлі вазоспазму в гострому періоді розриву церебральних аневризм. **Матеріали та методи.** Проведено аналіз результатів хірургічного лікування 101 пацієнта в гострому періоді розриву церебральних аневризм. Всі пацієнти рутинно отримували німодіпін. Було виділено три групи пацієнтів. Перша група – эндоваскулярна емболізація церебральної аневризми та одночасна внутрішньоартеріальна фармакоангіопластика ангиоспазма німодіпіном з використанням власної методики. Друга група - розчин німодіпіну вводили болюсом одноразово через стандартний операційний катетер та інфузія німодіпіну внутрішньовенно. Третя група – тільки інфузія німодіпіну внутрішньовенно. **Результати:** Важкість стану і вторинна ішемія, виявлена методами нейровізуалізації, мала чітку кореляцію з поширеністю вазоспазма, та не мала прямої кореляції з вираженістю вазоспазму. Перша група складала 17 випадків (45,9%). Позитивна відповідь з редукцією спазму на ангиографії серед них відзначена в 92,6% спостережень. Друга група – 12 випадків (32,4%) до закінчення хірургічного втручання в 9-ти випадках (75%) відзначений регрес ефекту ангиопластики, в 4-х спостереженнях вираженість ангиоспазма перевищувала ініціальну. Третя група – 8 випадків (18,1%) в 4-х спостереженнях (50%) збільшення вираженості вазоспазма до моменту закінчення операції. **Висновки:** Эндоваскулярна емболізація церебральної аневризми та одночасна внутрішньоартеріальна фармакоангіопластика ангиоспазма

німодипіном: дозволяє проводити ендovasкулярну емболізацію в гострому періоді крововиливу на тлі вираженого вазоспазму, запобігає наростанню проявів вазоспазму на тлі інтраартеріальних маніпуляцій, знижує ризик розвитку або посилення явищ вторинної ішемії головного мозку.

Ключові слова: вазоспазм, субаракноїдне кровообіг, церебральна аневризма.

Інтракраніальний крововилив, асоційований з розривом церебральних аневризм зустрічається в середньому в 12-18 випадках на 100 тис. населення в рік [1], проте носіями асимптомних аневризм може бути до 2-х % від усього населення. В середньому в 70% спостережень при ангіографічному обстеженні пацієнтів з аневризматичним інтракраніальним крововиливом виявляють ознаки ангіоспазму, який є причиною вторинного ішемічного ураження головного мозку. При цьому, в 33,5% спостережень ангіоспазм був причиною погіршення стану навіть до летальних наслідків [2]. Кращі результати хірургічного лікування спрямованого на оклюзію аневризми що розірвалася, отримані при втручаннях в ранні терміни після крововиливу [3]. Проведене в 90-х роках минулого століття міжнародне кооперативне дослідження термінів хірургічного втручання спрямованого на оклюзію розірваних церебральних аневризм показало, що операція під час пікового вазоспазму призводить до гірших наслідків [4]. Однак, в сучасних реаліях, часто пацієнти надходять в спеціалізований стаціонар в період виражених проявів вазоспазму. Тому профілактика вазоспазму є одним із пріоритетних завдань комплексної терапії пацієнтів з аневризматичним інтракраніальним крововиливом.

В даний час ендovasкулярна технологія має декілька способів боротьби з вазоспазмом, таких як механічна (балонна) ангіопластика або інтраартеріальна фармакопластика. Для інтраартеріальної ангіопластики використовуються різні фармакологічні агенти: папаверин, верапаміл, німодипін і т. д. [5, 6, 7, 8].

Мета: запропонувати оптимальні методи корекції порушень мозкового кровообігу на тлі вазоспазму в гострому періоді розриву церебральних аневризм.

Матеріали та методи. Проведено аналіз результатів хірургічного лікування 101 пацієнта в гострому періоді розриву церебральних аневризм. Для оклюзії останніх у всіх випадках застосовувалась ендovasкулярна емболізація відокремлюваними спіралями. Пацієнти проходили хірургічне лікування у відділенні нейрохірургії КУ «Запорізька обласна клінічна лікарня» (ЗОР).

Для оцінки клінічного стану та неврологічного статусу при госпіталізації, під час та після лікування, проводилось комплексне клініко-неврологічне дослідження з використанням шкал – Hunt-Hess, модифікованої шкали Ренкіна (мШР) та др. Нейровізуалізація типу крововиливу, характеру порушень ліквородинаміки, геморагічних та ішемічних ускладнень під час лікування хворих і впродовж усього періоду спостереження, а також, в деяких випадках, джерела крововиливу проводилась за допомогою: комп'ютерної томографії головного мозку (комп'ютерний томограф Toshiba Asteion Super 4) та магнітно-резонансної томографії (магнітно-резонансний томограф Hitachi Airis Mate 0,2 Тл та Hitachi Echelon, 1,5Т). За даними церебральної ангіографії (ангіографічний комплекс Siemens Axiom Artis MP, ангіографічний комплекс Toshiba Infinix INFX 8000V VF-i/SP), яка була проведена в 100% випадків, було визначено локалізацію аневризми, особливості її будови, визначення ступеню та поширеності ангіоспазму.

Всі пацієнти рутинно отримували німодипін в дозуванні 60 мг 6-ть разів на добу з дотриманням інтервалу не більше 4-х годин. При необхідності внутрішньовенного введення препарату дотримувався стандартний режим дозування - на початку терапії вводився 1 мг німотопу на годину впродовж 2 годин зі швидкістю приблизно 15 мкг / кг / год (5 мл німотопу для інфузії), якщо препарат переносився добре (не спостерігалось вираженої гіпотензії), то дозування німотопу через 2 години підвищували до 2 мг в годину зі швидкістю приблизно 30 мкг / кг / год. При аналізі матеріалу ми виділили три групи пацієнтів.

Перша група спостережень, в якій було виконано комбіноване хірургічне втручання – ендovasкулярна емболізація церебральної аневризми та одночасна внутрішньоартеріальна фармакоангіопластика ангіоспазму німодипіном з використанням власної методики. В ході оперативного втручання – ендovasкулярної емболізації церебральної аневризми

відокремлюваними спіралями, під внутрішньовенним наркозом та місцевою анестезією (Sol. Novocaini 0,5 % - 10,0) проводили пункцію правої стегнової артерії по Сельдингеру та встановлювали клапанну систему (інтродюсер). Потім проводили діагностичну селективну церебральну ангіографію, яка виявляла джерело кровотечі – розірвану артеріальну аневризму, а також оцінювали вираженість вазоспазму. Після цього налагоджували «промивну» систему. При наявності ознак вазоспазму болосом протягом 10 хвилин вводили розчин німодипіну (1 мг в 20 мл NaCl 0,9%) через діагностичний катетер. Потім проводили заміну діагностичного катетера на катетер дистального доступу «Fargo» або «Fargo max» (Balt extrusion, France), який встановлювали в кавернозний або при можливості в кліноїдний чи комунікантний сегмент ВСА та за допомогою інфузомата (інфузійного насосу) продовжували інфузію розчину німодипіну зі швидкістю 1 мг на годину на тлі чого проводили ендovasкулярну емболізацію аневризми, що розірвалася, відокремлюваними спіралями. Контрольною ангіографією засвідчували радикальність оклюзії порожнини аневризми, зменшення або редукцію вазоспазму, нормалізацію швидкісних показників церебрального кровотоку та нормалізацію судинного рисунку. На цьому операцію завершували. Гемостаз проводили за допомогою пристрою «Angioseal». У випадках відсутності ефекту інтраартеріальної ангіопластики розчином німодипіну, збереженні вираженого сегментарного вазоспазму, операцію доповнювали балонної ангіопластикой спазмованного сегменту.

Друга група серед спостережень якої розчин німодипіну (1 мг в 20 мл NaCl 0,9%) вводили болосом одноразово, в перебігу 15 ти хвилин, через стандартний операційний катетер встановлений на кордоні шийного і кам'янистого сегментів ВСА на початку оперативного втручання, а також продовжували інфузію німодипіну внутрішньовенно 15-30 мкг / кг / год. подовж всього оперативного втручання.

Третя група серед спостережень якої оперативне втручання виконувалось на фоні інфузії німодипіну внутрішньовенно 15-30 мкг / кг / год. подовж всього оперативного втручання.

Результати: Серед проаналізованих спостережень було 54 жінки 53,5% і 47 чоловіків.

За віковими категоріями переважали пацієнти молодого - 35 (34,7%) та середнього віку – 52 (51,5%), в 14 спостереженнях (13,8%) були люди похилого віку.

Терміни хірургічного лікування: в 9 випадках (8,9%) оперативне втручання проведено протягом перших 72 годин після розриву аневризми, в 67 спостереженнях (66,3%) протягом 3-14 діб та в 25 (24,8%) пізніше двох тижнів.

Вазоспазм з клінічними проявами та ознаками вторинної ішемії за даними нейровізуалізації констатовано в 20 випадках (19,8%), вазоспазм виявлений на ангіографії, без ознак ішемії за даними КТ або МРТ і розгорнутих клінічних проявів був в 17 випадках (16,8%). У групі хірургічного лікування пізніше 14 діб після крововиливу вазоспазм відзначений в 2-х випадках (8%), в той же час серед спостережень хірургічного лікування протягом 3-14 діб вазоспазм верифіковано у 35 випадках (52,2%), причому в 20 спостереженнях (29,9%) останній мав клінічні прояви та ознаки вторинної ішемії за даними нейровізуалізації.

За ступенем вираженості переважав вазоспазм середнього ступеня вираженості (зі звуженням просвіту артерії до 50%) - 25 спостережень (67,6%). Критичний вазоспазм (зі звуженням просвіту артерії більше 75%) був відзначений в 5-ти спостереженнях (13,5%) і помірно виражений вазоспазм (зі звуженням просвіту артерії менше 25%) в 7-ми спостереженнях (18,9%). За розповсюдженням ми виділили 12 спостережень (32,4%) поширеного спазму з залученням більш 3-х сегментів церебральних артерій, 3 спостереження (8,1%) дифузного спазму з залученням каротидного і вертебробазиллярного басейнів і 22 спостереження (59, %) локального спазму з залученням не більше 2-х сегментів.

Важкість стану і вторинна ішемія, виявлена методами нейровізуалізації, мала чітку кореляцію з поширеністю вазоспазма, та не мала прямої кореляції з вираженістю вазоспазму.

Серед спостережень в яких було виявлено ангіографічні ознаки вазоспазму перша група складала 17 випадків (45,9%). Позитивна відповідь з редукцією спазму на ангіографії серед них відзначена в 92,6% спостережень. Останнє супроводжувалося поліпшенням

неврологічного статусу. Середня доза німодипіну інтраартеріально склала 2 мг. У 2-х випадках ефекту не відмічено. В цих спостереженнях оперативне втручання доповнене транслюмінальної балонної ангіопластикой спазмованого сегменту. Позитивна відповідь з редукцією спазму на ангіографії відзначена в обох випадках.

Серед спостережень другої групи – 12 випадків (32,4%) позитивна відповідь на інтраартеріальне введення німодипіну на початку оперативного втручання відзначена во всіх випадках зі зниженням вираженості вазоспазма до помірного або повне розв'язання останнього. Однак до закінчення хірургічного втручання в 9-ти випадках (75%) відзначений регрес ефекту ангіопластики. Причому в 4-х спостереженнях вираженість ангіоспазма перевищувала ініціальну.

Серед спостережень третьої групи – 8 випадків (18,1%) в 4-х спостереженнях (50%) відзначено збільшення вираженості вазоспазма до моменту закінчення операції. Звертає на себе увагу, що у всіх випадках наростання ступеня вираженості вазоспазма відзначався розрив мешотчастої аневризми комплексу ПМА ПСА.

Обговорення: Ускладнення аневризматического крововиливу є основними чинниками що впливають на смертність і функціональні результати. Вони розрізняються за типом і проявляються протягом усього геморагічного періоду. По термінах розвитку ускладнень можна виділити: ускладнення гострого періоду (перші 72 години) – повторна кровотеча, гостра оклюзійна гідроцефалія, гостре ішемічне пошкодження та церебровісцеральні ускладнення; ускладнення підгострого періоду (4-30 доба) – вазоспазм і вторинна ішемія на його тлі; хронічного періоду (більше 30 діб) – хронічна артероблітна гідроцефалія та когнітивні розлади [9].

Незважаючи на те, що ранні втручання (протягом перших 3 днів) при розриві внутрішньочерепних аневризм є оптимальними, це не завжди можливо.

Вазоспазм є гострою проблемою навіть раннього періоду аневризматического САК, особливо у пацієнтів IV і V ступеня тяжкості по Хант і Хесс. Ангіографічно виявлений вазоспазм був констатованим в 92% і 51,4% серед усіх пацієнтів, а 26% і 36,9% з них потребували ендovasкулярної терапії вазоспазма [10]. Неможливість санації базальних цистерн при ендovasкулярної оклюзії аневризм змушує шукати нові способи санації ліквору, такі як «(ITSUKI) therapy», ранне зовнішнє люмбальне дренування, «масивна заміна цереброспинальної рідини» [11,12].

У випадках хірургічної оклюзії аневризми на тлі симптоматичного вазоспазму, ендovasкулярне лікування, мабуть, є більш обґрунтованим методом з використанням односесійної ендovasкулярної емболізації аневризми та інтраартеріальної терапії вазоспазма [13].

В більшості наукових праць пропонують ініціальне болюсне введення розчину німодипіну після заміни діагностичного катетера на операційний, що по-перше збільшує тривалість оперативного втручання, а по-друге підвищує ризик посилення вираженості вазоспазма під час заміни катетера, що в свою чергу може привести до зниження перфузії головного мозку і розвитку вторинної ішемії. Також автори пропонують використовувати стандартний операційний катетер встановлений в кавернозному сегменті внутрішньої сонної артерії (BCA), який дратуючи стінку артерії в гострому періоді ускладненого субарахноїдального крововиливу може привести до сегментарного вазоспазму з подальшим розвитком вторинної ішемії [14]. В ході ендovasкулярної емболізації церебральної аневризми необхідно здійснити суперселективну катетеризацію артерії несучої аневризми і надалі аневризматичної порожнини. При катетеризації аневризм комплексу ПМА ПЗА, за даними літератури [15] і даними нашої роботи маніпуляції в області біфуркації BCA часто призводять до розвитку або посилення сегментарного вазоспазма. Вищесказане змушує шукати способи удосконалення профілактики вазоспазму при ендovasкулярної емболізації церебральних аневризм в геморагічному періоді та попередження розвитку вторинної ішемії і тромбоемболічних ускладнень.

Висновки: Запропонована нами ендovasкулярна емболізація церебральної аневризми та одночасна внутрішньоартеріальна фармакоангіопластика ангіоспазма німодипіном має ряд переваг. Дозволяє проводити ендovasкулярну емболізацію аневризми що розірвалася в гострому періоді крововиливу на тлі вираженого вазоспазму. Запобігає наростанню проявів вазоспазму на тлі інтраартеріальних маніпуляцій. Знижує ризик розвитку або посилення явищ вторинної ішемії головного мозку в інтраопераційному та

ранньому післяопераційному періоді ендovasкулярної оклюзії церебральних аневризм що розірвалися.

Література:

1. Konovalov AN, Krylov VV, Filatov Yu.M., et al. The recommended protocol for managing patients with subarachnoid hemorrhage due to rupture of cerebral aneurysms. *Vopr. neurohir. them.* N. N. Burdenko. 2006; 3: 3–10.

2. Dorsch NW, King MT. A review of cerebral vasospasm in aneurysmal subarachnoid haemorrhage Part I: Incidence and effects. *J Clin Neurosci.* 1994 Jan;1(1):19-26. doi: 10.1016/0967-5868(94)90005-1

3. Bederson JB, Connolly ES, Batjer HH, Dacey RG, Dion JE, Diringer MN, et al. Guidelines for the management of aneurysmal subarachnoid hemorrhage: a statement for healthcare professionals from a special writing group of the stroke council, American heart association. *Stroke* (2009) 40(3):994–1025. doi:10.1161/STROKEAHA.108.191395

4. Kassell NF, Torner JC, Jane JA, Haley EC, Adams HP. The international cooperative study on the timing of aneurysm surgery. Part 2: surgical results. *J Neurosurg* (1990) 73(1):37–47. doi:10.3171/jns.1990.73.1.0037

5. J. L. Brisman, J. M. Eskridge, and D. W. Newell, “Neurointerventional treatment of vasospasm,” *Neurological Research*, vol. 28, no. 7, pp. 769–776, 2006.

6. J. M. Milburn, C. J. Moran, D. T. Cross III, M. N. Diringer, T. K. Pilgram, and R. G. Dacey Jr., “Increase in diameters of vasospastic intracranial arteries by intraarterial papaverine administration,” *Journal of Neurosurgery*, vol. 88, no. 1, pp. 38–42, 1998.

7. L. Feng, B.-F. Fitzsimmons, W. L. Young et al., “Intraarterially administered verapamil as adjunct therapy for cerebral vasospasm: safety and 2-year experience,” *American Journal of Neuroradiology*, vol. 23, no. 8, pp. 1284–1290, 2002.

8. S. Wolf, H. Martin, J. F. Landscheidt, S. O. Rodiek, L. Schürer, and C. B. Lumenta, “Continuous selective intraarterial infusion of nimodipine for therapy of refractory cerebral vasospasm,” *Neurocritical Care*, vol. 12, no. 3, pp. 346–351, 2010.

9. Danière F, Gascou G, Menjot de Champfleury N, Machi P, Leboucq N, Riquelme C, Ruiz C, Bonafé A, Costalat V. Complications and follow up of subarachnoid hemorrhages. *Diagn Interv Imaging.* 2015 Jul-Aug;96(7-8):677-86. doi:10.1016/j.diii.2015.05.006.

10. Suzuki S, Jahan R, Duckwiler GR, Frazee J, Martin N, Viñuela F. Contribution of endovascular therapy to the management of poor-grade aneurysmal subarachnoid hemorrhage: Clinical and angiographic outcomes. *J Neurosurg.* 2006 Nov;105(5):664-70. Erratum in: *J Neurosurg.* 2007 Jan;106(1):204. PubMed PMID:17121125.

11. Kai Y, Ito K, Watanabe M, Morioka M, Yano S, Ohmori Y, Kawano T, Hamada J, Kuratsu J. Development of a kit to treat subarachnoid hemorrhage by intrathecal simple urokinase infusion (ITSUKI) therapy: preliminary results in patients with World Federation of Neurological Surgery (WFNS) grade V subarachnoid hemorrhage. *World Neurosurg.* 2011 Mar-Apr;75(3-4):485-90. doi: 10.1016/j.wneu.2010.07.020.

12. Geng L, Ma F, Liu Y, Mu Y, Zou Z. Massive Cerebrospinal Fluid Replacement Reduces Delayed Cerebral Vasospasm After Embolization of Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage. *Med Sci Monit.* 2016 Jul 10;22:2404-8. doi: 10.12659/MSM.896879.

13. Murayama Y, Song JK, Uda K, Gobin YP, Duckwiler GR, Tateshima S, Patel AB, Martin NA, Viñuela F. Combined endovascular treatment for both intracranial aneurysm and symptomatic vasospasm. *AJNR Am J Neuroradiol.* 2003 Jan;24(1):133-9. PubMed PMID: 12533342.

14. Oran I, Cinar C. Continuous intra-arterial infusion of nimodipine during embolization of cerebral aneurysms associated with vasospasm. *AJNR Am J Neuroradiol.* 2008 Feb; 29(2):291-5. DOI: 10.3174/ajnr.A0830

15. Murayama Y, Malisch T, Guglielmi G, Mawad ME, Viñuela F, Duckwiler GR, Gobin YP, Klucznick RP, Martin NA, Frazee J. Incidence of cerebral vasospasm after endovascular treatment of acutely ruptured aneurysms: report on 69 cases. *J Neurosurg.* 1997 Dec; 87(6):830-5. PubMed PMID: 9384391.